

ÁJINIYAZ SHÍGARMALARÍ - SARQÍLMAS BAYLIQ

Kojikbaeva Ziyada Adilbaevna

Abiev Islambek

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

İnsandı, onıń ruwxıy dúnyasınıń úyrenetuǵın jáne bir kúshli qural bar, olda bolsa, sóz óneri, kórkem ádebiyat esaplanadı. Ádebiyattıń insantaniwshılıq dep, shayır hám jazıwshılardıń bolsa insan ruwxınıń injenerleri dep táripleniwi biykardan-biykarǵa emes álbette. Xalqımız arasına mine usınday mashaqatlı tarawǵa tolıq ómirin hám biybaha talantın baǵıshlap, ádebiyatımızdıńǵáziynesinen múnásip ornı iyelegen ólmeytuǵın dóretpeler jaratqan ullı sóz sheberleri – olardıń barlıǵınıń atların atap ótiw dáwir hám waqıt talabı bolıp esaplanadı.

Ájiniyaz poeziyası qaraqalpaq milliy ádebiyatında ornı úlken. Ol sarqılmas baylıq. Onı ádebiyatshılar da, tariyxshılarda, filosoflar da, pedagoglar da, kórkem ónertaniwshılar da izertlep kelmekte.

Joqarı oqıw orınlarında qaraqalpaq klassik shayırların úyreniwde arnawlı kurslar shólkemlestirilgen. Bular - Berdaqtanıw, Ájiniyaztanıw kursları.

Sońǵı jılları Ájiniyazdıń bay miyrasınıń milliy ǵárezsizlik hám gumanizm ideyaları kóz qarasarınan úyreniwge umtıwshılıq bayqaladı. Bul boyınsha bir qatar qaraqalpaq ilimpazları, Q.Bayniyazovtıń, A.Karimovtıń, A.Murtazaevtıń, K.Qurambaevtıń, K.Mámбетovtıń, B.Genjemuratovtıń, Q.Járimbetovtıń, P.Allambergenovanıń, T.Kerwenovtıń [2] hám basqalardıń maqalaların dissertatsiyaların, monografiyaların, ilimiy ocherklerin kórsetip ótiwge boladı.

Ájiniyaz poeziyasınıń kórkem-estetikalıq dáreleri boyınsha professor Q.Járimbetovtıń maqalasınıń qunı úlken [Járimbetov Q. 2014, -114]. Ájiniyaz shayırdıń ádebiy til baylıǵınan sheberlik penen paydalanǵanlıǵı, bunıń shayırdıń poeziyasınıń xalıq arasında jáne de belgili bolıwǵa tásir etkenligi haqqında materiallardı gazeta betlerinde jiy ushıratıwımızǵa boladı. Mısal sıpatında, akademik J.Bazarbaevtıń «Ájiniyazdıń sóz marjanları – biybaha miyras» [Bazarbaev, 2004, 6] atamasındaǵı materialdı atap ótimizge boladı. Avtor Ájiniyaz shayırdıń sóz marjanlarınan sheberlik penen paydalanıwı nátiyjesinde onıń qosıqlarınıń tartımlılıǵı joqarı bolǵanlıǵın atap ótedi:

«Ájiniyaz dóretiliwshiligi tereń mazmunlı, ótkir pikirli, filosofıyanıń astarlı ekenligin tán alıp, onı táriplegende, yaǵnıy xalıqqa sol turısında barlıq maǵız menen kórsetiwde bizde ele qáte-kemshilik ushırap atırǵan sıyaqlı. Onıń maǵızın shaǵıp, tásinin páseytpey, kúshliligi hám saldamlılıǵı túrinde kórsetip, onı dúnyaya tanıtıw, onıń házirgi perzentleriniń wazıypası hám ruwxıy ármanlarınıń dál qaraw kerek». Shayır dóretiliwshiligin úyreniw baǵdarları boyınsha, onıń dıqqat awdarılmay atırǵan yamasa az úyrengenligi tárepleri haqqında pikirler gazeta betlerinde járiyalanıw, tele kórsetiwler arqalı waqıt-waqıt berilip kelinmekte. Biraq bul baǵdardaǵı mateiallarda máselege házirgi dáwir ilimiy kóz qarasarınan jantasıp konkret usınıs jasaw jetispeydi. Konkret ilimiy usınıs ǵana maqalanıń qunın kóteredi, shayırdıń dóretiliwshiliginin ele de ashılmay kiyatırǵan táreplerin kópshilikke tanıstradı hám oqıwshılardıń dıqqatın tartadı. Ájiniyaz shayırdıń jasaǵan dáwir sońǵı jıllarda tariyxıy orınlar, sharayatlar, faktlar menen baylanısları izertleniw arqalı ilimpazlarımızdıń izleniwshiliginen derek beredi. Mısalı: «Erkin Qaraqalpaqstan» gazetasında járiyalanǵan filologiya ilimleri doktorı Qırıqbay Bayniyazovtıń «Ájiniyaz shayırdıń oqıǵan Elmurat Axun meshiti qashan salınǵan?» dep atalǵan maqalalarda klassik shayırdıń ájiniyazdıń ómirine baylanıslı tariyxıy shınlıqtı, burın málim bolmaǵan yaqı tartıslı bolıp kiyatırǵan faktlardı, maǵlıwmatlardı anıqlawǵa háreket seziledi. Shınında da, Ájiniyaz hám onıń dóretpeleri haqqında durıs bilmey turıp, olardıń ideyalıq, tematikalıq, tariyxıy mazmunın ashıw qıyın. Avtor óz maqalasında burınnan bar faktlerdi bir qatar qatıqulaq adamlardıń bergen maǵlıwmatları menen salıstırıp, anıq juwmaqlar islewge háreket etedi. Ájiniyazdı jaqsı biletuǵın úlken jasaǵı adamlardıń maǵlıwmatların keltiredi: «Úlken jasaǵı ǵarrılardıń aytıwına qaraǵanda, bunnan segiz ata burın qıyat urıwı, balǵalı suwmurın kóshesin Buxara jaqtan Sarjalǵa Qudıyar axun kóshirip ákelgen. Jolda olarǵa qaraqshılardıń topılıs jasaydı. Atıspada Barjash batırǵa oq tiyip, sol jerde jan tapsıradı. Qoshqar axun awır jaraqatlanıp, Aral teńiziniń túsligindegi atawlardıń birinde qaytı boladı. Qudıyar axun mal-múlkinen ayrılıp, bala-shaǵaları menen Moynaq atawına zorǵa jetip qulaydı. Tazadan kóship kelgen qıyat balǵalılar eki-úsh túrli qıyınshılıqlarǵa duslasadı» [Bayniyazov J., 2014, -4].

İlimiy izertlew jumıslarında ájiniyaztanıwda hárqıyıl kóz qaraslardan jantasıp, polemikalıq pikirler ushırasadı. Máselen, shayırdıń Baxtıyar Genjemuratovtıń «Dúnya ádebiyatı maydanında Hajiniyaz Saadiy hám Hafız benen teń» atlı maqalası aldınǵı dáwirdegi baspa sózde sawlelengen maqalalardan XIX ásir qaraqalpaq klassik shayırdıń Ájiniyaz poeziyasına pútkilley jańasha jantasıwı menen keskin pariqlanıw

turadı. Avtor Ájiniyaz poeziyasın gumanistik jolǵa baǵdarlangan jańa kóz qaraslar menen tallaydı. Ájiniyaz lirikada muhababattı jırlaǵanda lirikalıq qaharmannıń Alla talaǵa bolǵan muhabbatın názerde tutqanın bilay beredi:

«Joqarıda majaziy muhabbattıń adamnıń gózzalıǵına baǵıshlangan ıshqı ekenligin aytıp ótken edik. Al, adamnıń gózzalıǵına muhabbat-bul, Alla talaǵa degen muhabbat, yaǵnıy insannıń gózzalıǵı-bul, Alla talannıń gózzalıǵın kórinisi» [Genjemuratov B., 1992 -5].

Ájiniyaz shıǵarmaları boyınsha jarqın pikirler bildiriwshi ilmpaz filologiya ilimleriniń doktorı, professor Á.Paxratdinov esaplanadı. Onın «Ájiniyaz shayırdıń eller boylap sayaxatı» maqalasında Ájiniyaz shayırdı boyınsha bildirilgen N.Dáwqaraevtıń, A.Karimovtıń, S.Niyetullaevtıń pikirlerine qosımsha jańa ilimiy boljawdı usnadı. Shayır shıǵarmaların analiz etip onıń el aralap, xalıqlar turmısın kóriwden dóregen qosıqlarındaǵı adalattı izlegenligin atap ótedi.

«Ájiniyaz usaǵan dóretiwshilik iyeleri el gezip, dúnya kórip, basqa xalıqlar ómirleri menen tanısıp, ilim, pán, ádebiyat, mádeniyattıń ádillik, ádalatlıqtıń qaysı ellerde, qaysı xalıqlarda bar ekenligin kórgen. Ol kórgenlerin óz eline, xalqına aytıp kelgen, alıp kelgen. Ájiniyazdıń «Shıqtı jan» degen shıǵarmasında

Gezdim ol Noǵay, orıstı hámdayǵı Kıpshaq, Estek...

...Jaqaýmı Jekeyni gezdim, kırıǵızıw-uwiq bilan,

Shıjuwıt, Shúyitti gezdim hám Tilew qabaq bilan...

Ashshı oyıl, Kishik oyıl, Qobda, Elek, gezdim Jayıq!

Ah dariǵa, wah dariǵ, mıń sanı árman shıqtı jan! – degen qatarlarına qarap, kóp adamlar Ájiniyaz óz qalınlıǵın tappaǵanı haqqında anıq aytqan» dep kórsetedi. Al mahubub sózi arabshada, parsishada jaqtı nur, «jol kórsetiwshi juldız» degenli bildiredi. Al túrkshede «Eń súygenimdi» ańlatadı.

Ájiniyaz shayırdıń basqa ellerge jasaǵan sayaxatlarındaǵı baslı maqset, qalınlıǵın izlew emes, óz eliniń kóp jıllardan berli ádalatsızlıq, teńsizliklerden qıynalıp atırǵanlıǵın kórip, basqa ellerdi aralap olarda qanday jámiyetlik basqarıw sistemaların barlıǵın kóriw edi.

Tappadıım mahubimni, gezip jáhándı hesh xabar,

Ah dariǵa, wah dariǵ, mıń sanı árman shıqtı jan! – dep jazıp júrgeniniń sebebi usında. O'ytkeni, ol óziniń izlegen úmitin, idealın, kútken máselderdiń sheshimin hesh jerden de, hesh xalıqtan da tappaydı. Ol usı nurdı izlewdiń sergizdanlıǵında boladı» [Paxratdinov Á., 2014,- 61].

İlmpazdıń «Sóz zergeriniń Watan, ádalatlıq hám insaniylyq ideyaları» [Paxratdinov, 2014,-5] degen maqalası dıqqatqa ılayıq. Ol óz maqalasında klassik shayırdıń Watan haqqındaǵı qosıqların tallap ótedi. Avtorıń kórsetiw boyınsha Ájiniyaz shayırdı óziniń kóplegen shıǵarmalarında Watan, ádalatlıq, xalıqlar doslıǵı, azatlıǵı, ulıwma insaniylyq haqqındaǵı ideyaları xalıqlıq, jámiyetlik túsiniqler retinde birinshi jobaǵa shıǵardı hám birinshi gezekte, óz dóretiwshiligini usı ideyalardı qurıwdı óz aldına wazıypa etip qoyadı. Maqala sońında avtor Ájiniyazdıń qosıqların turaqlı oqıp barsaq hám oqıǵanlarımız boyınsha tereń pikirler júritsek, sonda ǵana shayırdıń miyrasları ruwxıy baylıǵımızǵa aylanadı dep juwmaq jasaydı.

Usı baǵdardaǵı jáne bir materialǵa itibar qaratıp óteyik. Tariyx ilimleriniń doktorı, professor Baxıt Qoshanovtıń «Ájiniyazdıń jaslar tárbiyasına kóz qarası» [Qoshanov B., 2014,-6] - dep atalatuǵın materialda avtor klassik shayırdıń qosıqlarınıń jaslarda Watandı, el-xalıqqa súyiwshilik, sadıqlıq sezimlerin hám basqa da mángilik qádiriyatlarǵa húrmet sezimlerin tárbiyalawdaǵı roline toqtap ótken. Avtor maqalada qurǵaq gáplerden qashıp, óz pikirlerin tastıyqlaw ushın shayırdıń dóretiwshiliginen mısallar keltiriwge olardı maqsetke ılayıq tallawǵa háreket etken. Mısal ushın:

«Birewde bar pitken aqıl.

Juqpay keter súrtken aqıl.

Oydaǵını bilip bolmas.

Burıńǵıdan qalǵan naqıl».

Biz insandı hár tárepleme kamal taptırw tálim-tárbiyanıń kúshi menen ámelge asatuǵınıń, sebebi tálim-tárbiya insandı hámme nárseden joqarı kóterip turatuǵın hám áwladtan- áwladqa ótip otıratuǵın mángilik miyras ekenligin uǵamız. Adamlar tuwılǵanda jaman yaki jaqsı bolıp dúnyaǵa kelmeydi, hámme nársede tárbiyaǵa baylanıslı. Hár bir xalıqtıń keleshegi, mámlekettiń kúsh-qúdireti kóp jaǵınan áwladlar tárbiyası menen baylanıslılıǵın kórsetedi». Avtor durıs pikirdi bildirgen. Shayırdıń hárbir tásirli qatarın jaslarımızdı ruwxıy tárbiyalawda nátiyjeli paydalanıw múmkin.

Hár qanday millittiń milliy mánewiyatı onıń tariyxı, ózine tán úrip-ádeti hám dástúrleri, turmıslıq qádiriyatlarınan bóleklep kóz aldımızǵa keltire almaymız. Bul baǵdarda, tábiyiy túrde, mánewiy miyras, mádeniy baylıqlar, eski tariyxıy estelikler eń tiykarǵı kriteriyalardıń biri bolıp xızmet etedi.

Xalqımızdıń mádeniy miyraslarınıń qatarında Ájiniyaz babamızdıń ólmes shıǵarmaların túsineyik. Kórkem sóz ustası jamiyettegi hádiyselerdi obyektiv bayanlawı menen xalıq dártin ózinde sińdire alǵan.

Ol gózzallıq qubılıslardı súwretlep hám sezimlerin janlardıra bildi, gózzallıqtı túsinbewshilerdi qaraladı. Onıń dóretiwshilginde úlken miyras sonnan ibarat, milliy úrip-ádet hám dástúrlerimizdi shıǵarmalarına síndiriw hám basqalar sanasına kirgize aldı. Ájiniyaz shıǵarmalarınń ǵalabalıǵına erisiw ushın tek baspasózde emes, radio hám televideniye de turaqlı násiyatlanıw zárúr.

ÁDEBIYATLAR

1. Әжинияз. Таңдамалы шығармалары. 1988-жыл.
2. Байниязов Қ. Қосықтың күши. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1977, 42-53-бб.; Каримов А. Адебиятымыздың гейпара мәселелери. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1988, 139-149-бб.; Муртазаев А. Шайырдын мухаббаты. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1988, 86-116-бб.; Хамидий Х. Шығыс тиллериндеги жазба дәрекерлер хэм XIX әсирдеги қарақалпақ шайырлары. Нөкис, «Билим», 1991, 145-170-бб.; Қурамбаев К. Взаимное обогащение литератур. Нукус, «Билим», 1993, с. 41-55, 84-111; Мамбетов К. Наўайы хэм қарақалпақ әдебияты. Нөкис, 1991; Генжемуратов Б. Әжинияз лирикасының поэтикасы. Нөкис, «Билим», 1997; Жәримбетов Қ. Ашық Зийўар. Нөкис, «Билим», 1998; Жәримбетов Қ. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери хэм раўажланыў тарийхы. Нөкис, «Билим», 2004, 139-б.; Алламбергенов П. Традиции Махтумкули в каракалпакской литературе. Автореферат канд. дисс. Нукус, КГУ, 1999; Керўенов Т. Мифлер хэм аңызлардың қарақалпақ жазба әдебиятында қолланылыўы. Нөкис, «Билим», 2013.
3. Базарбаев Ж. Әжинияздың сөз маржанлары – бийбаха миyrас. // Еркин Қарақалпақстан. 2004-жыл, 12-август.
4. Генжемуратов Б. Дўнья әдебияты майданында Хажинияз Саадий хэм Хафыз бенен тең. // Қарақалпақстан жаслары. 1992-жыл, 19-ноябрь.
5. Қощанов Б. Әжинияздың жаслар тәрбиясына көзқарасы. // Қарақалпақстан жаслары. 2014-жыл, 24-июль.
6. Жаримбетов Қ. Әжинияз поэзиясының көркем-эстетикалық дереклери. Қарақалпақ мәмлекетлик университети Хабаршысы. 2014-жыл, №2. 111-117-бб.
7. Пахратдинов Ә. Әжинияз шайырдың еллер бойлап саяхаты. «Әмиўдәрья» журналы. 2014-жыл, №2.
8. Пахратдинов Ә. Сөз зергериниң Ытан, әдалатлық хэм инсанылық идеялары. // Устаз жолы. 2014-жыл, 15-ноябрь.